

PENGAJARAN BAHASA JAWA DI SEKOLAH: SEBUAH TINJAUAN SISTEMATIS LITERATUR

Teaching Javanese Language in Schools: A Systematic Literature Review

Vindya Trianingtyas 1^{1*}, Fahda Azizah 2¹, Hazwan Syabb Farras Azfar 3², Mohammad Rifky Kurniawan 4², Aura Adistya 5¹, dan Johan Arifin Ata Yunanto 6³

¹Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa, S1

² Program Studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga

³ Program Studi Ilmu Keolahragaan, S1

Universitas Negeri Semarang, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

Email: penulis 1 vindyatyas@students.unnes.ac.id*, penulis 2 fahdaazizah43@students.unnes.ac.id, penulis 3 hazwanfarras@students.unnes.ac.id, Penulis 4 mohammadrifky001@students.unnes.ac.id, Penulis 5 auraadistya2@students.unnes.ac.id, Penulis 6 johanari081@students.unnes.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini menrapkan metode Systematic Literature Review (SLR) ysng bertujuan mengidentifikasi, menganalisis, dan mensitesis temuan-temuan penelitian mengenai Pelajaran Bahasa Jawa di sekolah formal yang diterbitkan pada rentang tahun 2019 hingga 2024. Dengan menggunakan protocol PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analyses), sebanyak 87 artikel awal disaring menjadi 14 artikel yang memenuhi kriteria iinklusi. Artikel-artikel tersebut bersumber dari basis data Google Scholar, Garuda, dan SINTA. Hasil sintesis menunjukkan empat tema utama yang muncul dari literatur, yaitu: (1) problematika pembelajaran Bahasa Jawa di sekolah yang mencakup rendahnya minat siswa, kompleksitas unggah-ungguh dan kesulitan Bahasa jawa; (2) pengembangan media dan inovasi pembelajaran berbasis permainan, multimedia interaktif, dan kecerdasan buatan; (3) implementasi kurikulum muatan lokal dalam konteks Kurikulum Merdeka; serta (4) pembelajaran inklusif dan kontekstual bagi siswa berkebutuhan khusus. Temuan ini mengidentifikasikan Bahasa Jawa di sekolah. Penelitian lebih lanjut disarankan untuk mengeksplorasi intergrasi teknologi berbasis AI penguatan kompetensi guru Bahasa Jawa.

Kata Kunci: pengajaran Bahasa Jawa; sekolah formal; systematic literature review; media pembelajaran; kurikulum muatan lokal

ABSTRACT

This study is a Systematic Literature Review (SLR) aimed at identifying, analyzing, and synthesizing research finding on Javanese language teaching in formal schools published between 2019 and 2024. Using the PRISMA protocol, 87 initial articles were screened down to 14 articles meeting the inclusion criteria, sourced from Google Scholar, Garuda, and SINTA

databases. Synthesis results reveal four major themes: (1) challenges in Javanese language learning, including low student interest, complexity of unggah-ungguh speech levels, and difficulties with Javanese script; (2) development of learning media and innovations based on games, interactive multimedia, and artificial intelligence; (3) implementation of local content curriculum under Curriculum 2013 and the Merdeka Curriculum; and (4) inclusive and contextual learning for students with special needs. These findings indicate that learning media innovation and local content curriculum policy strengthening are two crucial factors in improving the quality of Javanese language teaching. Further research is recommended to explore AI-based technology integration and Javanese language teacher competency development.

Keyword: Javanese language teaching; formal school; systematic literature review; learning media; local content curriculum

1. PENDAHULUAN

Bahasa Jawa merupakan salah satu bahasa daerah dengan jumlah penutur terbesar di Indonesia. Sebagai warisan budaya leluhur, Bahasa Jawa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, melainkan juga sebagai media transmisi nilai-nilai kearifan lokal, tata krama, dan identitas budaya Masyarakat Jawa. Oleh karena itu, pelestarian dan pengembangan Bahasa Jawa menjadi tanggung jawab Bersama, termasuk melalui jalur Pendidikan formal.

Dalam konteks Pendidikan di Indonesia, Bahasa Jawa duajarkan sebagai mata Pelajaran muatan lokal di sekolah-sekolah yang berada di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana diatur dalam peraturan Gubernur masing-masing daerah. Secara khusus, di Jawa Tengah, pengajaran Bahasa Jawa telah ditetapkan sebagai muatan lokal wajib melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 895.5/01/2005. Kebijakan ini menegaskan bahwa pentingnya posisi Bahasa Jawa dalam system Pendidikan formal di wilayah tersebut.

Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengajaran Bahasa Jawa di sekolah masih menghadapi beragam tantangan. Beberapa di antaranya adalah rendahnya minat siswa terhadap mata Pelajaran Bahasa Jawa, kompleksitas system Tingkat tutur (unggah-ungguh basa), kesulitan mempelajari aksara Jawa, minimnya ketersediaan media pembelajaran yang inovatif, serta belum optimalnya implementasi kurikulum muatan lokal pada berbagai jenjang Pendidikan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan Pendidikan yang diharapkan dengan realitas di lapangan.

Untuk memperoleh Gambaran komprehensif mengenai kondisi pengajaran Bahasa Jawa di sekolah secara empiris, diperlukan sebuah kajian yang mampu mensintesis berbagai temuan penelitian yang telah ada. Systematic Literature Review (SLR) merupakan metode yang tepat untuk tujuan ini, karena memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengintegrasikan temuan-temuan dari studi-studi individual secara sistematis dan transparan.

Penelitian ini bertujuan: (1) mengidentifikasi tema-tema utama dalam penelitian pengajaran Bahasa Jawa di sekolah pada periode 2019-2024; (2) menganalisis problematika dan inovasi pembelajaran yang telah dikaji dalam literatur, serta (3) memberikan rekomendasi bagi pengembangan penelitian dan kebijakan pengajaran Bahasa Jawa ke depan.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Desain penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) dengan mengacu pada panduan PRISMA 2020 (Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analyses). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan sintesis temuan dari berbagai penelitian secara terstruktur, dapat direplikasi, dan meminimalkan bias dalam pemilihan studi

2.2 Sumber dan Strategi Pencarian

Pencarian literatur dilakukan melalui tiga basis data utama, yaitu Google Scholar, Portal Garuda (Garuda Kemdikbud), dan SINTA (Science and Technology Index). Kata kunci yang digunakan dalam pencarian meliputi: “pengajaran Bahasa Jawa”, “pembelajaran Bahasa Jawa”, “muatan lokal Bahasa Jawa”, “media pembelajaran Bahasa Jawa”, “aksara Jawa”, “unggah-ungguh Bahasa Jawa”, “Javanese language teaching”, dan “Javanese language learning”. Pencarian dilakukan secara manual dengan kombinasi kata kunci menggunakan operator Boolean (AND, OR).

2.3 Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Kriteria inklusi yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah: (1) artikel diterbitkan dalam rentang waktu 2019-2024; (2) artikel membahas pengajaran atau pembelajaran Bahasa Jawa di jenjang pendidikan formal (SD, SMP, SMA/SMK, atau Madrasah); (3) artikel berbahasa Indonesia atau Inggris; (4) artikel tersedia dalam bentuk teks lengkap (full-text); dan (5) artikel diterbitkan di jurnal yang terindeks SINTA, Garuda, atau Scopus. Sementara itu, kriteria eksklusi meliputi: (1) artikel yang berfokus pada Bahasa Jawa di luar konteks pendidikan formal (seperti sosiolinguistik murni atau linguistik historis); (2) artikel yang merupakan duplikasi; dan (3) prosiding konferensi yang tidak melalui proses peer-review.

2.4 Seleksi Artikel (Alur PRISMA)

Proses seleksi artikel dilakukan dalam empat tahap sesuai alur PRISMA: identifikasi, skrining, kelayakan, dan inklusi. Tabel 1 berikut menggambarkan alur dan jumlah artikel pada setiap tahapan seleksi.

Tabel 2. Daftar Artikel yang Dianalisis dalam SLR

Tahap	Kriteria	Jumlah Artikel
Identifikasi	Hasil pencarian awal (Google Scholar, Garuda, SINTA)	87
Skrining Judul & Abstrak	Relevan dengan pengajaran Bahasa Jawa di sekolah	41

Kelayakan (Eligibility)	Full-text tersedia, diterbitkan 2019–2024, bahasa Indonesia/Inggris	24
Eksklusi	Duplikasi, tidak fokus pengajaran Bahasa Jawa di sekolah formal	10
Inklusi Akhir	Artikel yang digunakan dalam SLR ini	14

2.5 Analisis dan Sintesis Data

Data dari 14 artikel terpilih dianalisis menggunakan metode analisis tematik. Setiap artikel diekstraksi informasinya meliputi: identitas artikel (penulis, tahun, judul, jurnal), metode penelitian yang digunakan, subjek/konteks penelitian, serta temuan utama. Selanjutnya, temuan-temuan tersebut dikelompokkan ke dalam tema-tema yang muncul secara berulang untuk kemudian disintesis secara naratif.

3. HASIL PENELITIAN

3.1. Karakteristik Artikel Terpilih

Berdasarkan proses seleksi menggunakan protokol PRISMA, diperoleh 14 artikel yang memenuhi kriteria inklusi. Artikel-artikel tersebut diterbitkan antara tahun 2019 hingga 2024, berasal dari berbagai jurnal nasional terakreditasi di bidang pendidikan dan pengajaran bahasa. Tabel 2 menyajikan daftar lengkap artikel yang dianalisis dalam kajian ini.

Tabel 2. Daftar Artikel yang Dianalisis dalam SLR

No.	Penulis & Tahun	Judul	Metode	Temuan Utama
1.	Cahyani & Subrata (2022)	Analisis Problematika Pembelajaran Muatan Lokal Bahasa Jawa di SD	Kualitatif-Deskriptif	Minat rendah pada aksara Jawa; siswa kurang menerapkan unggah-ungguh dalam keseharian
2.	Nurfita & Sukoyo (2024)	Pelaksanaan Kurikulum Merdeka dalam Pembelajaran Bahasa Jawa di SMP Kab. Pemasaran	Deskriptif Kualitatif	Implementasi Kurikulum Merdeka masih terkendala kesiapan guru dan bahan ajar
3.	Pudjastawa dkk. (2023)	Strategi Pembelajaran Bahasa Jawa pada Anak Tuna Rungu-Wicara	Studi Kasus	Penggunaan media visual dan bahasa isyarat efektif sebagai alternatif strategi inklusi
4.	Kinasih dkk. (2023)	Efektivitas Media Jenga Balok terhadap Penguasaan Kosakata Krama Alus di SD	Eksperimen	Media permainan Jenga terbukti meningkatkan penguasaan kosakata Krama Alus secara signifikan

5.	Hartina dkk. (2024)	Pengajaran Aksara Jawa melalui Games Based Learning di SD	PTK	GBL meningkatkan keterlibatan dan hasil belajar aksara Jawa siswa kelas IV SD
6.	Arafik dkk. (2024)	Problematika Pembelajaran Bahasa Jawa di Kelas 4 SDN Jodipan Malang	Kualitatif	Faktor linguistik (kompleksitas krama) dan non-linguistik (motivasi) menghambat pembelajaran
7.	Insani & Mulyana (2021)	Pengembangan Multimedia Interaktif Powtoon pada Materi Dialog Bahasa Jawa	R&D	Multimedia Powtoon layak dan efektif meningkatkan keterampilan berbicara Bahasa Jawa
8.	Rinata dkk. (2023)	Pengembangan Media Jenga Aksara Jawa dalam Pembelajaran Membaca dan Menulis	R&D	Media Jenga Aksara meningkatkan minat dan keterampilan membaca-menulis aksara Jawa
9.	Febrianingrum & Wiranti (2023)	Pengaruh Media Puzzle terhadap Hasil Belajar Aksara Jawa Kelas IV SD	Eksperimen Semu	Media puzzle berpengaruh positif signifikan terhadap hasil belajar aksara Jawa
10.	Kholiq & Sukoyo (2024)	Problematics of Learning Javanese Script: A Literature Review	SLR	Kesulitan aksara Jawa bersumber dari kompleksitas sistem tulisan dan minimnya latihan rutin
11.	Pramesta dkk. (2022)	Pengelolaan Pembelajaran Bahasa Jawa di Sekolah Dasar	Deskriptif	Pengelolaan kelas, bahan ajar, dan evaluasi masih belum optimal di SD
12.	Isri Nasifa dkk. (2023)	Analisis Pembelajaran Muatan Lokal Bahasa Jawa di Madrasah Ibtidaiyah	Kualitatif	Minat dan motivasi siswa MI rendah akibat minimnya integrasi budaya Jawa dalam pembelajaran
13.	Latifah (2019)	Pembelajaran Muatan Lokal Bahasa Jawa dalam Kurikulum 2013 di SDN Sambiroto 01	Deskriptif	Kurikulum 2013 belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan pembelajaran muatan lokal Bahasa Jawa
14.	Subiyantoro dkk. (2024)	Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dalam Pembelajaran Bahasa Jawa	Kajian Literatur	AI berpotensi besar sebagai media pembelajaran inovatif, namun perlu adaptasi konteks lokal

Dari 14 artikel yang dianalisis, terdapat keragaman dalam hal metode penelitian yang digunakan. Metode kualitatif-deskriptif mendominasi dengan 6 artikel (42,8%), diikuti oleh penelitian pengembangan (R&D) sebanyak 3 artikel (21,4%), penelitian eksperimen sebanyak 2 artikel (14,3%), serta kajian literatur/SLR, studi kasus, dan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) masing-masing sebanyak 1 artikel (7,1%).

3.2. Tema-Tema Utama yang Muncul

Melalui analisis tematik terhadap 14 artikel terpilih, ditemukan empat tema utama yang secara konsisten muncul dalam literatur pengajaran Bahasa Jawa di sekolah. Keempat tema tersebut disajikan dalam Tabel 3 berikut ini.

Tema	Sub-Tema	Jumlah Artikel	Referensi Utama
Problematika Pembelajaran	Minat rendah, kompleksitas krama, aksara Jawa	5	Cahyani & Subrata (2022); Arafik dkk. (2024); Kholiq & Sukoyo (2024)
Media & Inovasi Pembelajaran	Game, multimedia, AI, puzzle, media digital	5	Kinasih dkk. (2023); Insani & Mulyana (2021); Subiyantoro dkk. (2024)
Implementasi Kurikulum	Kurikulum 2013, Kurikulum Merdeka, muatan local	3	Nurfita & Sukoyo (2024); Latifah (2019); Pramesta dkk. (2022)
Pembelajaran Inklusif & Kontekstual	Anak berkebutuhan khusus, madrasah, budaya	1	Pudjastawa dkk. (2023); Isri Nasifa dkk. (2023)

4. PEMBAHASAN

4.1. Problematika Pembelajaran Bahasa Jawa di Sekolah

Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa problematika pembelajaran Bahasa Jawa di sekolah bersifat multidimensi, mencakup aspek linguistik, pedagogis, dan sosial-budaya. Cahyani dan Subrata (2022) mengidentifikasi empat problematika utama di tingkat Sekolah Dasar, yaitu: rendahnya penerapan unggah-ungguh dalam keseharian, rendahnya minat siswa terhadap aksara Jawa, minimnya perbendaharaan kosakata Bahasa Jawa pada peserta didik, serta kesulitan guru dan siswa dalam menghadapi materi tembang macapat.

Temuan serupa dikemukakan oleh Arafik dkk. (2024) yang menemukan bahwa hambatan pembelajaran Bahasa Jawa di kelas IV SD dapat dibagi menjadi faktor linguistik dan non-linguistik. Faktor linguistik berkaitan dengan kompleksitas sistem tingkat tutur Bahasa Jawa (Ngoko, Madya, Krama) yang membutuhkan pemahaman konteks sosial yang tinggi, sementara faktor non-linguistik meliputi rendahnya motivasi intrinsik siswa, pengaruh

dominasi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dalam pergaulan sehari-hari, serta kurangnya dukungan dari lingkungan keluarga.

Di sisi lain, Kholiq dan Sukoyo (2024) dalam kajian literatur mereka menegaskan bahwa kesulitan mempelajari aksara Jawa bukan semata-mata karena kompleksitas sistem tulisannya, melainkan juga karena minimnya frekuensi latihan yang terstruktur dan kurangnya integrasi aksara Jawa dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Isri Nasifa dkk. (2023) menambahkan dimensi konteks institusional, di mana pembelajaran Bahasa Jawa di Madrasah Ibtidaiyah (MI) menghadapi tantangan tambahan berupa minimnya integrasi antara nilai-nilai budaya Jawa dengan nilai-nilai keislaman yang menjadi ciri khas lembaga tersebut.

4.2. Inovasi Media dan Pendekatan Pembelajaran

Sebagai respons terhadap berbagai problematika yang ditemukan, sebagian besar penelitian mengarah pada pengembangan dan pengujian media serta pendekatan pembelajaran inovatif. Kinasih dkk. (2023) membuktikan bahwa media permainan Jenga yang dimodifikasi untuk pembelajaran kosakata Krama Alus terbukti secara signifikan meningkatkan penguasaan kosakata siswa Sekolah Dasar. Hasil ini memperkuat argumen bahwa pendekatan berbasis permainan (*game-based learning*) mampu meningkatkan keterlibatan (*engagement*) siswa yang selama ini menjadi salah satu persoalan utama dalam pembelajaran Bahasa Jawa.

Sejalan dengan hal tersebut, Hartina dkk. (2024) melalui Penelitian Tindakan Kelas menunjukkan bahwa penerapan *Games Based Learning* dalam pengajaran aksara Jawa di SD Negeri 1 Grendeng berhasil meningkatkan baik keterlibatan maupun hasil belajar siswa secara signifikan. Demikian pula Febrianingrum dan Wiranti (2023) yang membuktikan adanya pengaruh positif signifikan penggunaan media puzzle terhadap hasil belajar aksara Jawa siswa kelas IV SD.

Dalam ranah multimedia, Insani dan Mulyana (2021) mengembangkan dan menguji multimedia interaktif berbasis Powtoon untuk materi dialog Bahasa Jawa dan memperoleh hasil yang positif baik dari segi kelayakan maupun efektivitasnya terhadap keterampilan berbicara Bahasa Jawa siswa. Rinata dkk. (2023) juga berhasil mengembangkan media Jenga Aksara yang secara khusus dirancang untuk meningkatkan minat dan keterampilan membaca-menulis aksara Jawa, yang selama ini menjadi salah satu materi paling sulit bagi siswa.

Yang menarik, Subiyantoro dkk. (2024) mengeksplorasi potensi pemanfaatan *Artificial Intelligence (AI)* dalam pembelajaran Bahasa Jawa. Meskipun kajian ini masih bersifat konseptual-literatur, temuan mereka mengindikasikan bahwa AI berpotensi besar sebagai media pembelajaran inovatif yang personal dan adaptif, meskipun masih diperlukan adaptasi yang signifikan terhadap konteks lokal dan ketersediaan sumber daya digital di sekolah-sekolah di Indonesia.

4.3. Implementasi Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Jawa

Tema ketiga yang muncul dari sintesis literatur berkaitan dengan dinamika implementasi kurikulum muatan lokal Bahasa Jawa di sekolah. Latifah (2019) menemukan bahwa dalam konteks Kurikulum 2013, kebijakan muatan lokal belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan pembelajaran Bahasa Jawa secara *holistic*. Alokasi waktu yang

terbatas, minimnya panduan teknis yang spesifik, serta keterbatasan kompetensi guru menjadi hambatan utama implementasinya.

Memasuki era Kurikulum Merdeka, Nurfitra dan Sukoyo (2024) menemukan bahwa meskipun Kurikulum Merdeka memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi sekolah untuk mengembangkan muatan lokal, implementasinya di SMP di Kabupaten Pematang Jaya masih terkendala oleh kesiapan guru dan ketersediaan bahan ajar yang kontekstual. Temuan ini mengindikasikan bahwa perubahan kebijakan kurikulum perlu diikuti dengan penguatan kapasitas guru dan penyediaan sumber belajar yang memadai.

Pramesa dkk. (2022) memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang pengelolaan pembelajaran Bahasa Jawa di SD, dan menemukan bahwa aspek pengelolaan kelas, pengembangan bahan ajar, dan sistem evaluasi masih belum optimal. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan bukan terletak pada tingkat kebijakan, tetapi juga pada level implementasi mikro di ruang kelas.

4.4 Pembelajaran Inklusif dan Kontekstual

Tema keempat menyoroti dimensi inklusivitas dalam pembelajaran Bahasa Jawa. Pudjastawa dkk. (2023) mengkaji secara mendalam strategi pembelajaran Bahasa Jawa untuk siswa tunarungu-wicara dan menemukan bahwa penggunaan media visual yang jumlahnya banyak, kombinasi bahasa isyarat dengan Bahasa Jawa, serta modifikasi pendekatan komunikatif terbukti efektif sebagai strategi inklusi. Temuan ini mengatakan bahwa pengajaran Bahasa Jawa tidak harus seragam, melainkan perlu diadaptasi sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa.

Secara keseluruhan, hasil sintesis keempat tema di atas menunjukkan bahwa pengajaran Bahasa Jawa di sekolah berada dalam situasi yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pemangku kepentingan. Inovasi media pembelajaran, reformasi kurikulum yang implementatif, penguatan kompetensi guru, serta perluasan perspektif inklusif merupakan empat pilar yang perlu dikembangkan secara sinergis untuk meningkatkan kualitas pengajaran Bahasa Jawa di Indonesia.

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Systematic Literature Review ini berhasil mensintesis 14 artikel penelitian tentang pengajaran Bahasa Jawa di sekolah formal yang diterbitkan pada tahun 2019-2024. Temuan utama penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Problematika pengajaran Bahasa Jawa bersifat multidimensi, mencakup aspek linguistik (kompleksitas sistem tutur, aksara Jawa), pedagogis (minimnya inovasi pembelajaran), dan sosial-budaya (rendahnya motivasi, pengaruh dominasi Bahasa lain). Wq
- Inovasi media pembelajaran berbasis permainan (game-based learning), multimedia meningkatkan minat dan hasil belajar siswa.
- Implementasi kurikulum muatan lokal Bahasa Jawa, baik dalam Kurikulum 2013 maupun Kurikulum Merdeka, masih memerlukan penguatan pada aspek kesiapan guru, bahan ajar, dan sistem evaluasi.

- Pendekatan inklusif dan kontekstual dalam pengajaran Bahasa Jawa masih sangat terbatas dikaji dalam literatur dan perlu mendapat perhatian lebih dalam penelitian-penelitian ke depan.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan dan simpulan di atas, beberapa saran direkomendasikan: (1) bagi peneliti, diperlukan lebih banyak penelitian eksperimental yang mengukur efektivitas inovasi (2) bagi pengembang kurikulum, perlu adanya panduan teknis yang lebih operasional dalam implementasi muatan lokal Bahasa Jawa, terutama dalam konteks Kurikulum Merdeka; (3) bagi guru, pelatih berkelanjutan dalam pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi perlu difasilitasi oleh dinas Pendidikan; dan (4) bagi pemerintah daerah, penguatan regulasi dan dukungan anggaran untuk pelestarian Bahasa Jawa melalui jalur pendidikan formal perlu terus ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arafik, M., Rini, T. A., Anggiri, D., & Dayanti, C. (2024). Problematika Pembelajaran Bahasa Jawa di Kelas 4 SDN Jodipan Malang. *Jurnal Pembelajaran, Bimbingan, dan Pengelolaan Pendidikan*, 4(12), 2023–2025. <https://doi.org/10.17977/um065.v4.i12.2024.16>
- Cahyani, A. W. P., & Subrata, H. (2022). Analisis Problematika dalam Pembelajaran Muatan Lokal Bahasa Jawa di Sekolah Dasar. *Jurnal Review Pendidikan Dasar: Jurnal Kajian Pendidikan dan Hasil Penelitian*, 8(2), 102–110. <https://doi.org/10.26740/jrpd.v8n2.p102-110>
- Febrianingrum, L., & Wiranti, D. A. (2023). Pengaruh Media Puzzle terhadap Hasil Belajar Aksara Jawa di Kelas IV Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 7(6). <https://doi.org/10.31004/basicedu.v7i6.6174>
- Hartina, R. R., Azis, D. A., Puti, I., Kusumaningsih, S. A., Utomo, D. B., & Verrysaputro, A. (2024). Pengajaran Aksara Jawa melalui Games Based Learning di SD Negeri 1 Grendeng. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 8(1), 45–52.
- Insani, N. H., & Mulyana, M. (2021). Pengembangan Multimedia Interaktif Powtoon pada Materi Dialog Berbahasa Jawa. *Piwulang: Jurnal Pendidikan Bahasa Jawa*, 9(2), 229–238. <https://doi.org/10.15294/piwulang.v9i2.49314>
- Isri Nasifa, Zakaria, Z., & Cahyani, B. C. (2023). Analisis Pembelajaran Muatan Lokal Bahasa Jawa di Madrasah Ibtidaiyah. *JPMI: Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, 5(4), 105–114.
- Kholiq, Y., & Sukoyo, J. (2024). Problematics of Learning Javanese Script and Alternative Solutions: A Literature Review. *Journal of Innovation in Educational and Cultural Research*, 5(1), 112–122. <https://doi.org/10.46843/jiecr.v5i1.2052>
- Kinasih, N., Mukhlis, A., & Prabowo, D. (2023). Efektivitas Media Jenga Balok terhadap Penguasaan Kosakata Bahasa Jawa Ragam Krama Alus di Sekolah Dasar. *Piwulang: Jurnal Pendidikan Bahasa Jawa*, 11(2), 207–217. <https://doi.org/10.15294/piwulang.v11i2.72041>
- Latifah, N. N. (2019). Pembelajaran Muatan Lokal Bahasa Jawa dalam Pelaksanaan Kurikulum 2013 di SDN Sambiroto 01 Semarang. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 10(1), 149–158.
- Nurfita, D., & Sukoyo, J. (2024). Pelaksanaan Kurikulum Merdeka dalam Pembelajaran Bahasa Jawa di SMP Kabupaten Pemalang. *PAKAR Pendidikan*, 22(1), 192–202.

- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., & Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 Statement: An Updated Guideline for Reporting Systematic Reviews. *BMJ*, 372, n71. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- Pramesta, S. P. E., Fatima, S. R. N., & Subrata, H. (2022). Pengelolaan Pembelajaran Bahasa Jawa di Sekolah Dasar. *Jurnal Review Pendidikan Dasar: Jurnal Kajian Pendidikan dan Hasil Penelitian*, 8(2), 97–101.
- Pudjastawa, A., Bastian, H., & Kusweni, R. (2023). Strategi Pembelajaran Mata Pelajaran Bahasa Jawa pada Anak Tuna Rungu-Wicara. *Piwulang: Jurnal Pendidikan Bahasa Jawa*, 11(2), 128–145. <https://doi.org/10.15294/piwulang.v11i2.68442>
- Rinata, S., Yuwono, A., & Insani, N. H. (2023). Pengembangan Media Jenga Aksara Jawa dalam Pembelajaran Membaca dan Menulis Teks Berhuruf Jawa. *Piwulang: Jurnal Pendidikan Bahasa Jawa*, 11(1). <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/piwulang>
- Subiyantoro, S., dkk. (2024). Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dalam Pembelajaran Bahasa Jawa. *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa, dan Sastra*, 10(2), 1124–1135. <https://doi.org/10.30605/onoma.v10i2.6574>